

Digitalna humanistika v šoli

Maja Vičič Krabonja

Srednja ekonomska šola Maribor

MajaVK @majavk1 · Sep 22

#mobiluč Moji dijaki MORAJO pogosto uporabljati telefone, ker so šolski računalniki prepočasni za 45 minut ure :- (#sirikt #raziskovalnica

1

In reply to Igor Lipovšek

MajaVK @majavk1 · Sep 22

@vrssevnik Načeloma so lahko ON, pogosto morajo biti ON, ko se z ocenjevanjem usposabljammo za maturo, žal na OFF. #mobiluč #raziskovalnica

1

TPACK-model

UČNE
PRILOŽNOST
I

Digitalne tehnologije in pouk zgodovine

Iz učnega načrta:

... pouk zgodovine v šoli izhaja iz zgodovine kot znanstvene discipline, katere glavni koncepti so: koncept časa in prostora, koncept sprememb, koncept kontinuitete, koncept vzročnosti in posledičnosti. Poudarek pri pouku je na kritični analizi in interpretaciji podatkov ... in na oblikovanju samostojnih zaključkov, mnenj in stališč o pojavih in procesih ... (Kunaver in drugi 2008, 8)

Spremembe so stalnica:

- Novi viri podatkov in informacij
- Nove oblike vizualizacije, predstavljanja in razlage
- Nove možnosti komunikacije, sodelovanja in timskega dela
- Spremenjeno razmerje med šolskim in domačim delom
- Nove možnosti zbiranja podatov
- Zbiranje in uporaba podatkov o učenju in poučevanju

Novi viri podatkov in informacij

■ št. dijakov, ki so navedli različne vire

rez navedbe virov

Nove oblike vizualizacije, predstavljanja, razlage

- Interaktivne slike, videi, zemljevidi, časovni trakovi, učbeniki, pojmovne mreže ...

Nove možnosti komunikacije, sodelovanja in timskega dela

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

■ sms sporočila ■ telefonske klice ■ e-pošto ■ Facebook ■ skype ■ drugo

Spremenjeno razmerje med šolskim in domačim delom

- Obrnjeno učenje

Nove možnosti zbiranja podatov

Analiza rekreacijskih navad prebivalstva

Spoštovani,
sen dijak 4 letnika Gimnazije Šiška. V okviru internega dela mature pri predmetu geografija moram opraviti analizo rekreacijskih navad prebivalstva, za kar potrebujem večje število izpolnjenih vprašalnikov. Vaši odgovori so anonimni in bodo služili le kot vir podatkov za pripravo seminarske naloge.
Hvala za pomoč.
Staš Krabonja

*Zahtevano

1. Starost anketiranca *

- do 25 let
- od 25 do 60 let
- nad 60 let

Zbiranje in uporaba podatkov o učenju in poučevanju

- Povratna informacija
- Learning analytics
- Samorefleksija

LMS
ali
PLE ?

PREDSTAVITVE! 29. 11. 2014

3.0

Načrt dela **ZNANOST**

Tema: ZNANOST			
Člani skupine in njihove vloge:	SUZA	BESEDILU	} PREDSTAVITEV
	WASTJA	ČAS. TRAK	
	LEA	SUKE - SLIK. MAT.	
	ZAN	BESEDILU	
Kriteriji za izbiro orodja:			
Predlagani kriteriji:	Opisniki:		
ČAS. TRAK	program omogoča ustaviti časovni trak		
UST. SUK	na časovnem traku so slike ⇒ bolj razglabljana nepusta predstavitev		
3.0/PLAČEN	program za uporabo ni plačljiv, a kljub temu kakovosten		
SKUPNO UREJ.	ose udeleženi v predstavitvi lahko ugotovijo predstavitev		
Izbira orodja:			
Izbrano orodje:	Utemeljitev:	Pomisli in slabosti, omejitve:	
TIME GLIDER	omogoča vse kar potrebujemo: ustreza kriterijem	Na koncu se je pokazalo, da so bile slike premale za predstavitev.	
Načrtovanje projekta:			

https://padlet.com/maja_vicic/cjew0hdmtisz

- maja.vicic@guest.arnes.si
- @majavk1